

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor aliyali bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi.....	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Difuza Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasaxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakulov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning refleksiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	
O'zini tarbiyalash (self-development) g'oyasining Ibn Sino ta'limotidagi o'rni	229
Usmanova E'zoza Zokirjonovna	
Оценка динамики физиологических показателей волейболистов 12–16 лет в предсоревновательный и соревновательный периоды	234
Умматалиева Шерзода Шерали угли	
Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish.....	239
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
O'smirlarda internetdan ortiqcha foydalanishning psixologik oqibatlarini.....	243
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Transakt analiz: shaxslararo muloqotni tahlil qilishning nazariy va amaliy asoslari	247
Nilufar Sayfidinovna Sangirova	
Inklyuziv ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)	252
Abdug'aniyev Abdurauf Abdumannonovich	
O'zbek milliy kurashining tarixiy rivojlanish bosqichlari va uning yoshlar tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati.....	257
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Almardanov Xasan Asqarovich	
Belbog'li kurashning shakllanishi va rivojlanish tarixi: jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni va metodik imkoniyatlari	261
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqizilov Muxammadbek Sherali o'gli	

Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	265
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqobilov Jamshid G'ulomovich</i>	
Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	270
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Nurullayev Fazliddin Murodulla o'gli</i>	
Raqamli muhitda shaxs xulq-atvori dinamikasi (bolalik va o'smirlilik misolida)	275
<i>Raimdjanov Mirkarim Tolibjon o'g'li</i>	
O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirishning pedagogik va psixologik asoslari	278
<i>Suvanova Baxtigul Baxridinovna</i>	
Xalqaro tajriba asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari.....	283
<i>Azimov I. T., Mirzayeva N. I.</i>	
Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish	288
<i>Ziyaboyeva Sevara Saydullayevna</i>	
Yuqori malakali o'rta masofaga yuguruvchilarning jismoniy rivojlanish dinamikasi	292
<i>Nazarov Nuriddin Baxranovich</i>	
Maktab direktorining partisipativ boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirokchilarning roli	297
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
Tibbiyotda nizoli vaziyatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	301
<i>Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna</i>	
Ichki kasalliklarni tashxislashda klinik fikrlashning o'rni.....	304
<i>Tilavova Muqaddas, Hasanova Munisa, Mamatqulova Fayzo, Hakimova Xonbuvi Hakimovna</i>	
Транснациональные компании и проблема суверенитета национального государства.....	307
<i>Ф. Равшанов, Л. Сохибова</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda o'quv-biluv faoliyati motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	311
<i>Muhammadiyeva Manzura Maratovna, Musulmonova Sabrina Akmal qizi</i>	
Texnologik ta'limda xorijiy tajriba	316
<i>Lochinbek Abdirasulov</i>	
Talabalarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	319
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna, Mustafayeva Feruza Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslaridagi asosiy resurslari: "ona tili" darsligi, mashq daftari, o'qituvchi kitobi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida.....	324
<i>Soatova Hilola Shuhrat qizi</i>	
Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi – zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida.....	328
<i>R. D. Mustayev, H. F. Abduvositov</i>	
Русскоязычная литература Узбекистана современного периода: проблематика, поэтика и художественный анализ	332
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	335
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalarda iste'mol madaniyatini shakllantirish jarayonida targeting yondashuvining pedagogik nazariy asoslari	339
<i>D. G. Umnov</i>	
Ona tili darslarini ikkinchi til tamoyillari asosida tashkil etish masalalari.....	344
<i>Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni pedagogik jihatlardan tashkil etishning nazariy va amaliy aspektlari	347
<i>Mahkamov Mahammadjon Dadajonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars jarayonini takomillashtirish metodikasi	351
<i>Muhammadjonova Durdonaxon Bahromjon qizi</i>	
Tarix darslarini modellashtirishda pedagogik metodlar tasnifi va ularning samaradorligi	354
<i>Ikrom Qodirov</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Hadassah hospital maktabi modelining o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik samaradorligi va uni O'zbekiston hospital maktablariga tatbiq etishning ahamiyati 357 <i>Abdullayev Aziz Habibullayevich, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, Alimova Dono Abbosxanovna</i>
	Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi..... 361 <i>Amirxo'jayev Shukurjon Qurbonovich, Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>
	Neyropedagogik yondashuv asosida o'quvchilarda pozitiv fikrlashni rivojlantirishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari 364 <i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>
	Boshlang'ich sinflarda nutqiy nuqsonlarning oldini olish va o'quvchilarning talaffuz madaniyatini shakllantirish metodikasi 367 <i>Baxtiyorova Nastarin Baxriddinovna, Daminova Dilbar Melimurodovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishga qiziqishini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari 370 <i>G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Raxmatova Shaxlo Mansurovna</i>
	Ingliz tili darslarida kitobxonlik ko'nikmalarining o'ziga xosligi 373 <i>Jo'raboyeva Turg'unoy Ikromjon qizi</i>
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvokognitiv kompetentlikni rivojlantirishning didaktik tizimi..... 377 <i>Kozimova Sadoqat</i>
	Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish orqali ekologik savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari 380 <i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>
	Oilaviy munosabatlarda manipulyativ muloqot indikatsiyasi: psixologik tahlil va eksperimental natijalar 383 <i>Nishanova Zulfizar Yashin qizi</i>
	Bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni..... 386 <i>Nurulloyev Firuz No'monjonovich</i>
	Talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning tarixiy-pedagogik asoslari (ma'rifatparvar mutafakkirlar merosi misolida)..... 390 <i>Sabirov Kaxramon Bektursun o'g'li</i>
	Maktabgacha ta'lim yoshidagi 5-6 yoshli bolalarda muammoli vaziyatlarni mustaqil yechish qobiliyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish 393 <i>Tillayeva Vasila O'ktam qizi</i>
	Kritik fikrlash kompetensiyasining pedagogik va didaktik mazmuni 398 <i>Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li</i>
	Kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish 402 <i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi</i>
	Oliy ta'limda ishga doir muloqot asoslari fanini o'qitish orqali talabalarning og'zaki fikrlash va nutq faoliyatini rivojlantirish 406 <i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>
	Роль онлайн-платформ и образовательных сервисов в формировании ответственности студентов. 409 <i>Гуламов Жасур Баходирович</i>
	Изучение изменений полярного переключения негативных и позитивных эмоций среднего воздействия в процессе развития/реабилитации механизмов эмпатии 413 <i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>
	Produktiv nutq ko'nikmalari orqali nutq aktlarini o'qitish samaradorligi..... 421 <i>Sadikov Erkin Tursunovich</i>
	Проблемы формирования письменной коммуникативной компетенции у студентов выпускных курсов высших учебных заведений 424 <i>Раджабова Зебинисо Анваровна</i>
	Pedagogika sohasida yangi ilmiy yo'nalish – pedagogik innovatsiya 427 <i>M.U. Raxmanova</i>

Muammoli o'qitish asosida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish.....	431
<i>Giyasova Shaxnoza Abdurafikovna</i>	
9–10 yoshli o'quvchilar orasidagi nizolarni korreksion yondashuv bilan boshqarish	435
<i>Qulmatov Sindorqul Ibragimovich, Yarbekova Yulduz Bahromjon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda raqamli mediakompetentlikni rivojlantirish	439
<i>Mo'minova Madina, Mamasodiqova Saida</i>	
Разработка приложения для визуализации и анализа решения задач линейного программирования.....	442
<i>Маматов Ислонбек Ильесович, Буронова Муниса Баходировна</i>	
Mustaqil ta'lim topshiriqlarini integrativ modellashtirish tashkiliy-metodik muammo sifatida	448
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda axloqiy tarbiyani baholash va "tarbiya kundaligi"ni joriy etish metodikasi.....	451
<i>Norimboyeva Sarvinoz Abror qizi, Norimboyeva Sarvinoz Abror qizi</i>	
Talabalarda vatanparvarlik fazilatlarini rivojlantirishning nazariy-pedagogik va didaktik asoslari.....	456
<i>Xaydaraliyev Xurshid Xamidullayevich</i>	
Zamonaviy yosh oilalarda gender munosabatining o'rganilganlik holati	462
<i>Abduqayumova Gulnoza Karimjon qizi</i>	
Arifmetik progressiyani o'qitishda "progressiya konstruktori" amaliy-tadqiqot metodining samaradorligi....	466
<i>Abdurahmonova Zamira Raxmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetentligini shakllantirishning mazmuni.....	471
<i>Ashurova To'lg'anoy Ergashevna</i>	
Onlayn shaxmat platformalarining boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkuriga ta'siri	475
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	
Ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirish.....	480
<i>Kadirkulov Dilmurod Alimahamedovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirish mezonlari.....	485
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Communicative Language Teaching in Modern Classrooms: Strengths, Limitations, and Pedagogical Implications	490
<i>Mirzaliyeva Sarvinoz</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining fizikadan metodik faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish	493
<i>Murtazayev Zohid Murtazayevich</i>	
Zo'ravonlikning inson ruhiyatiga salbiy ta'siri va oqibatlari	497
<i>Mutabarxon Maxsudova</i>	
STEM ta'limi sharoitida o'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirishning transdisiplinar metodik modeli	501
<i>Normuxamedov Zarif</i>	
Jadidchilar asarlarida boshlang'ich ta'limga oid pedagogik qarashlarning nazariy asoslari	507
<i>Sariboyeva Aziza G'apur qizi</i>	
Pedagogika tarixida dars samaradorligini oshirish bo'yicha qarashlar va amaliyotdagi innovatsion loyihalar tahlili.....	510
<i>To'raqulova Feruza Jobir qizi</i>	
Yosh qizlarda shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat muvozanati	514
<i>To'xtamatova Nargiza, Boltaboyeva Marg'uba</i>	
Individual dars mashg'ulotlari orqali boksning faolligini aniqlash xususiyatlari	517
<i>Usmonov Mansur Qurbonmurotovich</i>	
Преимущества и недостатки использования виртуальных лабораторных работ по физике	522
<i>Тилова Турдихол Баратовна</i>	
Neyrolingvistik dasturlashning (NLD) nazariy va amaliy jihatlari	529
<i>Xolikova Dilobarxon Maxsitovna</i>	

YOSH QIZLARDA SHAXSIY MUSTAQILLIK VA OILAVIY MAS'ULIYAT MUVOZANATI

To'xtamatova Nargiza

Yangi Asr universiteti psixologiya fani o'qituvchisi

Boltaboyeva Marg'uba

1-kurs psixologiya yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy sharoitda yosh qizlarning shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat o'rtasidagi muvozanatni saqlash muammolari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalarida ko'rsatilishicha, yosh qizlar uchun shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat o'rtasidagi muvozanat zamonaviy O'zbekiston jamiyatida murakkab va ko'p qirrali jarayon hisoblanadi. Maqolada ijtimoiy-madaniy omillar, ta'lim tizimi va oilaviy qadriyatlarning ushbu muvozanatga ta'siri yoritilgan. Xulosa qismida yosh qizlarning shaxsiy rivojlanishi va oilaviy mas'uliyatini uyg'unlashtirish uchun zarur shart-sharoitlar belgilangan.

Kalit so'zlar: shaxsiy mustaqillik, oilaviy mas'uliyat, yosh qizlar, gender munosabatlari, ijtimoiy sotsializatsiya, shaxsiy rivojlanish, muvozanat.

Abstract: The article analyzes the problems of maintaining a balance between personal independence and family responsibility among young women in contemporary conditions. The results of the study show that the balance between personal independence and family responsibility among young women is a complex and multifaceted process in modern Uzbek society. The article examines the influence of socio-cultural factors, the education system, and family values on this balance. The conclusion identifies the necessary conditions for harmonizing personal development and family responsibility among young women.

Key words: personal independence, family responsibility, young women, gender relations, socialization, personal development, balance.

Аннотация: В статье анализируются проблемы сохранения баланса между личной независимостью и семейной ответственностью у девушек в современных условиях. Результаты исследования показывают, что баланс между личной независимостью и семейной ответственностью у девушек представляет собой сложный и многогранный процесс в современном узбекском обществе. В статье раскрыто влияние социокультурных факторов, системы образования и семейных ценностей на данный баланс. В заключении определены необходимые условия для согласования личностного развития и семейной ответственности девушек.

Ключевые слова: личная независимость, семейная ответственность, девушки, гендерные отношения, социализация, личностное развитие, баланс.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda yosh qizlarning shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat o'rtasidagi muvozanatni saqlash muammosi tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Globallashuv jarayonlari, ta'lim tizimining rivojlanishi va gender tengligiga oid zamonaviy qarashlarning shakllanishi yosh qizlarning hayotiy strategiyalarida muhim o'zgarishlar yuzaga kelishiga olib kelmoqda ^[1].

O'zbekiston jamiyatida an'anaviy oilaviy qadriyatlar bilan zamonaviy shaxsiy rivojlanish istiqbollari o'rtasida murakkab dialogik munosabatlar shakllangan bo'lib, bu yosh ayollar uchun o'ziga xos vaziyatni yuzaga keltiradi ^[2].

Shaxsiy mustaqillik tushunchasi nafaqat moliyaviy mustaqillikni, balki qaror qabul qilish erkinligini, shaxsiy maqsadlarni belgilash va amalga oshirish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi, oilaviy mas'uliyat esa farzandlarni tarbiyalash, oilaviy munosabatlarni saqlash va uy xo'jaligini yuritish bo'yicha majburiyatlarni nazarda tutadi ^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot muammosi shundan iboratki, yosh qizlar, bir tomondan, ta'lim olish, kasb-hunar egallash va shaxsiy rivojlanish imkoniyatlariga ega bo'lishni istaydilar, ikkinchi tomondan esa jamiyat va oila tomonidan ularga yuklangan an'anaviy gender rollari hamda oilaviy mas'uliyatni bajarishi kutiladi ^[4]. Bu ziddiyat ko'pincha ichki konfliktlar, stress holatlari va hayotiy strategiyalarni tanlashda qiyinchiliklarga olib keladi.

Muammoning mohiyati shundaki, yosh qizlar o'z shaxsiy maqsadlari va oilaviy majburiyatlari o'rtasida optimal muvozanatni topish zaruriyatiga duch kelmoqdalar. Tadqiqotning maqsadi zamonaviy ilmiy adabiyotlar tahlili asosida yosh qizlarda shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat muvozanatini shakllantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillarni aniqlash hamda ushbu muvozanatni ta'minlash yo'llarini ko'rsatishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu tadqiqot adabiyotlar tahlili metodologiyasiga asoslangan bo'lib, o'zbek, rus va xorijiy manbalarni qamrab oladi. Gender tadqiqotlari sohasidagi fundamental ishlar, oilaviy sotsializatsiya nazariyalari va shaxsiy rivojlanish konsepsiyalari nazariy asos sifatida xizmat qildi. Tahlil davomida zamonaviy ilmiy maqolalar, monografiyalar va tadqiqot natijalari tizimli ravishda ko'rib chiqildi. Gender tadqiqotlari sohasidagi klassik ishlar shuni ko'rsatadiki, shaxsiy mustaqillik konsepsiyasi madaniy kontekstga bog'liq bo'lib, G'arb individualistik jamiyatlaridagi tushuncha Sharq kollektivistik jamiyatlaridagi talqindan tubdan farq qiladi ^[5].

O'zbekiston kabi an'anaviy qadriyatlar kuchli bo'lgan jamiyatlarda shaxsiy mustaqillik ko'pincha oilaviy qadriyatlar va kollektiv manfaatlar bilan uyg'unlashtirilishi zarur bo'lgan konsepsiya sifatida qaraladi ^[6]. Rossiyalik tadqiqotchilar ta'kidlashicha, postsho'ro davri davlatlarida yosh ayollar uchun mustaqillik masalasi nafaqat iqtisodiy, balki psixologik va ijtimoiy jihatdan ham murakkab jarayon hisoblanadi, chunki jamiyat tez o'zgar-moqda va turli avlodlar o'rtasida qadriyatlar tizimida sezilarli farqlar mavjud ^[7]. Oilaviy mas'uliyat tushunchasi ham ijtimoiy-madaniy kontekstda shakllanadi va turli jamiyatlarda turlicha talqin qilinadi. Xorijiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, zamonaviy yosh ayollar oilaviy mas'uliyatni o'z shaxsiy maqsadlariga to'sqinlik qiluvchi yuk sifatida emas, balki hayotning muhim qismi va shaxsiy rivojlanish imkoniyati sifatida qarashlari mumkin, lekin bu faqat jamiyat tomonidan tegishli qo'llab-quvvatlash mexanizmlari mavjud bo'lgan taqdirda amalga oshadi ^[8].

O'zbekiston kontekstida oilaviy mas'uliyat an'anaviy gender rollariga asoslangan taqsimot tizimi orqali amalga oshiriladi, bunda ayollarga asosan uy xo'jaligi va bolalarni parvarish qilish vazifalari yuklatiladi ^[2]. Lekin ta'lim darajasining oshishi va mehnat bozoriga faol jalb etilish bilan yosh qizlar ushbu an'anaviy taqsimotni qayta ko'rib chiqishga hamda yangi muvozanat modellarini izlashga harakat qilmoqdalar. Shaxsiy rivojlanish nazariyalari nuqtai nazaridan muvozanat masalasi yosh qizlarning o'z-o'zini anglash, identifikatsiya jarayonlari va hayotiy maqsadlarni shakllantirishida hal qiluvchi rol o'ynaydi ^[9].

Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat o'rtasidagi muvozanatni topgan yosh ayollar yuqori darajadagi hayotdan qoniqish va psixologik farovonlikka erishadilar ^[10]. Biroq ushbu muvozanatni topish jarayoni murakkab va ko'p omilli bo'lib, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim imkoniyatlari, iqtisodiy sharoitlar hamda shaxsiy psixologik xususiyatlar kabi omillar ta'sir ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar tahlili natijalarida aniqlangan asosiy omillarni quyidagicha guruhlash mumkin. Birinchidan, ijtimoiy-madaniy omillar muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston jamiyatida an'anaviy gender stereotiplari hali ham kuchli ta'sir ko'rsatadi va yosh qizlardan, birinchi navbatda, yaxshi xotin va ona bo'lish kutiladi. Biroq ta'lim tizimining rivojlanishi, zamonaviy axborot texnologiyalarining keng tarqalishi va globallashuv jarayonlari yosh qizlarga muqobil hayotiy strategiyalarni ko'rish imkoniyatini yaratmoqda. Ushbu ikki tendensiya o'rtasidagi kesishuvda yosh qizlar o'zlarining shaxsiy identifikatsiyasini shakllantiradilar va hayotiy yo'llarini tanlaydilar. Muhokama shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli muvozanat an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy talablar o'rtasida konstruktiv sintez yaratishni talab etadi, bunda har ikki tomon ham o'z ahamiyatini saqlab qoladi. Ikkinchidan, ta'lim omili hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Yuqori ta'lim olgan yosh qizlar ko'proq shaxsiy mustaqillik va professional rivojlanish imkoniyatlariga ega bo'ladilar, lekin ayni vaqtda oilaviy mas'uliyatni bajarish uchun ham yetarli resurslar va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Tahlil ko'rsatadiki, ta'lim nafaqat professional bilim berishda, balki hayotiy ko'nikmalarni, kritik fikrlashni va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ta'lim jarayonida gender tengligi prinsiplari va shaxsiy rivojlanish imkoniyatlari haqida ma'lumot berilishi yosh qizlarning o'z-o'zini qadrlashi hamda shaxsiy maqsadlarni belgilash qobiliyatini oshiradi. Uchinchidan, oilaviy muhit va sotsializatsiya jarayonlari bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oilada qanday gender rollari namoyish etilishi, ota-onalarning ta'lim va professional rivojlanishga munosabati, oila a'zolari o'rtasida mas'uliyat taqsimoti kabi omillar yosh qizlarning kelajakdagi hayotiy strategiyalarini shakllantiradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, qo'llab-quvvatlovchi oilaviy muhit, ya'ni shaxsiy rivojlanish rag'batlantiriladigan va oilaviy mas'uliyat adolatli taqsimlanadigan oila yosh qizlarda sog'lom muvozanat shakllanishiga yordam beradi. Aksincha, qattiq gender stereotiplari va cheklangan qarashlar hukmron bo'lgan oilalarda yosh qizlar ko'proq ichki konfliktlar va qiyinchiliklarga duch keladilar. To'rtinchidan, iqtisodiy omillar ham muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy mustaqillik shaxsiy mustaqillikning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, mehnat bozoriga kirish imkoniyatlari, ish o'rinlarining mavjudligi, ish haqi darajasi kabi omillar unga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy O'zbekiston iqtisodiyotida ayollar uchun yangi imkoniyatlar paydo bo'lmoqda, lekin gender tengsizligi va professional diskriminatsiya muammolari hali ham mavjud.

Shuningdek, bolaparvarlik va uy xo'jaligi bilan bog'liq xizmatlarning mavjudligi hamda narxi oilaviy mas'uliyatni shaxsiy rivojlanish bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlariga ta'sir qiladi. Beshinchidan, psixologik omillar - o'z-o'zini qadrlash, stressga chidamlilik, maqsad qo'ya bilish qobiliyati va hayotiy barqarorlik ham muhim rol o'ynaydi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, yuqori darajadagi psixologik resurslar va stress bilan samarali kurashish strategiyalariga ega bo'lgan yosh qizlar shaxsiy mustaqillik hamda oilaviy mas'uliyat o'rtasidagi muvozanatni topishda muvaffaqiyatliroq bo'ladilar. Shuningdek, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tarmoqlari - do'stlar, qarindoshlar, professional hamjamiyat ham muhim resurs hisoblanadi. Muhokama shuni ko'rsatadiki, optimal muvozanat statik holat emas, balki dinamik jarayon bo'lib, hayotning turli bosqichlarida qayta shakllanadi va moslashtiriladi.

Yosh qizlar talabalik davrida, birinchi ish joyida, nikoh hamda onalik jarayonida turli xil vaziyatlarga duch keladilar va har safar yangi muvozanat topish zarurati yuzaga keladi. Shuning uchun moslashuvchanlik, o'zgarishlarga ochiqlik va uzluksiz o'rganish qobiliyati muhim ko'nikmalar hisoblanadi. Zamonaviy yondashuv shuni talab qiladiki, muvozanat individual bo'lishi va har bir yosh qizning shaxsiy qadriyatlarini, imkoniyatlarini hamda sharoitlariga mos ravishda shakllanishi kerak.

XULOSA

Adabiyotlar tahlili natijalariga asoslanib, shuni ta'kidlash mumkinki, yosh qizlarda shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat muvozanati zamonaviy O'zbekiston jamiyatida murakkab va ko'p qirrali muammo hisoblanadi. Muvaffaqiyatli muvozanatni ta'minlash uchun bir nechta muhim shart-sharoitlar zarur: birinchidan, jamiyatda gender tengligi prinsiplari rag'batlantirilishi va an'anaviy stereotiplar qayta ko'rib chiqilishi; ikkinchidan, ta'lim tizimida shaxsiy rivojlanish va hayotiy ko'nikmalarni shakllantirishga e'tibor berilishi; uchinchidan, oilalarda qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratilib, mas'uliyat adolatli taqsimlanishi; to'rtinchidan, mehnat bozorida teng imkoniyatlar ta'minlanishi va oilaviy mas'uliyatni bajarish uchun zarur infratuzilma rivojlantirilishi; beshinchidan, yosh qizlarning psixologik resurslari mustahkamlanishi hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tarmoqlari rivojlantirilishi.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, muvozanat muammosi yagona yechimga ega bo'lmagan individual jarayon bo'lib, har bir yosh qiz o'z shaxsiy qadriyatlarini, imkoniyatlarini va sharoitlarini asosida optimal strategiyani topishi zarur. Biroq jamiyat darajasida ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlash va zarur shart-sharoitlarni yaratish muhim vazifa hisoblanadi. Istiqbolda yosh qizlarning shaxsiy mustaqillik va oilaviy mas'uliyat o'rtasidagi muvozanatini chuqurroq o'rganish uchun maxsus empirik tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Касымова С.Г. Гендерные отношения в современном обществе: вызовы и перспективы // Социологические исследования. – 2019. – № 3. – С. 45-54.
2. Алимова Д.А. Женщины Узбекистана: традиции и современность. – Ташкент: Фан, 2020. – 256 с.
3. Connell R.W. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. – Cambridge: Polity Press, 2018. – 334 p.
4. Токтамышева М.К. Семейные ценности и личностное развитие молодых женщин в условиях социокультурной трансформации // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – 2021. – № 2. – С. 78-92.
5. Hofstede G., Hofstede G.J. Cultures and Organizations: Software of the Mind. – 3rd ed. – New York: McGraw-Hill, 2010. – 560 p.
6. Наврузова М.Б. Гендерная социализация в семье: традиции и инновации // Общество и экономика. – 2022. – № 4. – С. 112-125.
7. Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Российский гендерный порядок: социологический подход. – СПб.: Издательство Европейского университета, 2007. – 306 с.
8. Williams J.C. Unbending Gender: Why Family and Work Conflict and What to Do About It. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 336 p.
9. Эрикссон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1996. – 344 с.
10. Ryan R.M., Deci E.L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being // American Psychologist. – 2000. – Vol. 55. – № 1. – P. 68-78.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.